

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 4
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 4-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №4. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 4

April, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(4).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 4.

Апрель 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[hbib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №4.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Faina Semyonovna Gafurova** 7
Process approach to the management of organization of labor at the enterprise as a factor of optimizing the labor activity of employees
2. **Gulnara Mukhamadzhonovna Davlyatova** 16
Socio-economic reforms in the views of the jadids and their role in the development of the economy
3. **Nodirahon Kurbanovna Juraeva** 35
improvement of management managements in the field of housing and utility services
4. **Murat Akramovich Ikramov, Maksat Muratovich Ikramov** 50
Issues of developing a marketing strategy for the development of the automotive industry of the republic of Uzbekistan
5. **Nilufar Muratovna Nabieva** 59
Some features of marketing research at service enterprises
6. **Paxlovon Yigitalievich Rakhmonazarov** 75
Increasing the effectiveness of management of ecological and economic systems in the region
7. **Odina Nabieva Tuychieva** 83
Modernization of production as a factor of increasing the efficiency of industrial enterprises
8. **Akramjon Ahmadjonovich Usmanov** 93
Application of economic methods of investment policies
9. **Dilnoza Khudoyberganova** 99
Importance of introduction of advanced technologies in the cultivation of fruit and vegetable products
10. **Barchinoy Yuldashevna Abdullayeva** 107
Improving the efficiency of innovation processes in the textile industry

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

11. **Murat Akramovich Ikramov** 116
Problems and solutions of training of intellectual personnel in the conditions of digitalization of the economy
12. **Zurab Panjikidze** 122
Academic mobility in the educational process
13. **Mukhaye Mirzasultanovna Tukhtasinova** 126
Issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

14. **Elnorakhon Abdukarimovna Muminova** 137
Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD A.Ilyosov "Improving the organizational and economic

mechanisms of export of industrial products (on the example of the industrial sector of the Fergana region)"

E'lon / Reklama / Advertisement

<i>Advertisement</i>	140
<i>Our publications</i>	146

QR CODE of this issue of the magazine

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 4

Volume: 2

Published:

30.04.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Ikramov, M.A., (2022). Problems and solutions of training of intellectual personnel in the conditions of digitalization of the economy. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 116-121.

Икратов, М.А., (2022). Иқтисодиётни рақамлаштиришда интеллектуал кадрларни тайёрлаш муаммолари ва ечимлари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 116-121.

Murat Akramovich, Ikramov

Doctor of Economics, Professor

Tashkent State University of Economics

E-mail: ikramov.m@mail.ru

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656746>

UDC 378

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF TRAINING OF INTELLECTUAL PERSONNEL IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

Abstract: *This article discusses the issues of training intellectual economists, their organization and improvement, and suggests a mechanism for organizing creative activities. The experience of training the staff of the Tashkent State University of Economics was used.*

Keywords: *intelligence, intellectual capital, intellectual property, stages of intellectual property formation.*

Мурат Акрамович Икратов,

и.ф.д., профессор

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ

Аннотация: *Ушбу мақолада интеллектуал иқтисодчи кадрларни тайёрлаш тизими, уни ташкил этиш ва такомиллаштириш, ижодий фаолиятни юритишдаги механизм таклиф этилган. Бу борада Тошкент давлат иқтисодиёт университети тажрибаси келтирилган.*

Таянч иборалар: *интеллект, интеллектуал капитал, интеллектуал мулк, интеллектуал мулк шакллантириш босқичлари.*

Мурат Акрамович Икрамов

д.э.н., профессор,

Ташкентский государственный экономический университет

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: *В этой статье рассматриваются вопросы подготовки интеллектуальных кадров-экономистов, их организация и совершенствование, предложен механизм по организации творческой деятельности. Использован опыт подготовки кадров Ташкентского государственного экономического университета.*

Ключевые слова: *интеллект, интеллектуальный капитал, интеллектуальная собственность, этапы формирования интеллектуальной собственности.*

Кириш

Иқтисодийнинг рақамлаштириш жараёнида мулк масалалари, уларни ҳал этилиши ва самарали фойдаланиш муҳим ўрин эгаллайди. Жамият ривожланган сари юқори малакали кадрларга бўлган эҳтиёж янада ошиб, тадбиркорлик фаолиятини юритишда ижодий ёндашувни талаб қилади. Бу борада интеллектуал мулк ижодий актий фаолият маҳсули ҳисобланиб, иқтисодий муаммоларни ҳал этиш борасида кадрларнинг, шу жумладан, иқтисодчиларнинг бозор иқтисодиёти муаммоларини ечишга қанча тайёр эканлигини ифодалайди.

Жаҳонда интеллектуал мулк ресурси замонавий рақамли иқтисодиётнинг ўзаги бўлиб, йилига 10 фоиздан кўпроқ суръатда усмоқда (Хитой-23 фоиз, АҚШ-5 фоиз, Франция-2 фоиз, Россия-5 фоиз) [4]. Ялпи ички маҳсулотда интеллектуал ресурслар улуши Европада 45 фоизни, Хитойда 12 фоиз ва Россияда 7 фоизни ташкил этган [5]. Ўзбекистонда эса ушбу кўрсаткични аниқ ифодалаш қийинлиги унинг статистикаси ҳамда уларга таъсир кўрсатувчи олимлар аниқ бўлмаганидандир. Бундай ҳолат мамлакатимизда интеллектуал мулкдан фойдаланиш ва ижодий ёш кадрларни тайёрлашда ўзига ҳос қийинчиликларга олиб келмоқда.

Охирги йилларда республикаимизда бу соҳа бўйича анча ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Интеллектуал мулк агентлиги шакллантирилди, давлат раҳбарининг “Интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари туғрисида”ги қарори ишлаб чиқилди [2]. Мамлакатимиз 1991 йилдан бошлаб Жаҳон интеллектуал мулк ташкилотига аъзо бўлган, 1993 йили эса саноат мулкни муҳофаза қилиш Париж Конвенциясига қўшилган. Интеллектуал мулк соҳасини ривожлантириш мамлакатимизнинг жаҳон интеграциясидаги

асосий омил эканлигидан келиб чиқиб, интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Аммо, юқорида таъкидлаб ўтилган Республикамиз Президентининг Қарорида 2021 йил 1 июнга қадар давлат бошқаруви органлари ва давлат корхоналари, илмий тадқиқот ва олий таълим ташкилотлари ўзларига тегишли бўлган интеллектуал мулкни (муаллифлик ҳуқуқи, турдош ҳуқуқлар ва саноат мулки) объектларини тўлиқ хатловдан ўтказиб, уларни бухгалтерия ҳисобидан ўтказилиши керак эди. Минг афсус, ушбу топшириқ ҳали охиргача етказилгани йўқ. Ушбу Қарорда интеллектуал мулк соҳасига оид фанларни кадрлар тайёрлаш тизимига жарий этишнинг биринчи босқичида, 2021/2022 ўқув йилидан бошлаб олий таълим ташкилотлари, жумладан, бизнинг иқтисодиёт университетимиз, хусусан, ишлаб чиқариш ва техник, қишлоқ ва сув хўжалик соҳалардаги таълим йўналишларида илғор хорижий тажриба асосида ҳамда ёш авлод орасида ижодкорларнинг меҳнатига бўлган ҳурмат ҳиссини шакллантиришга қаратилган интеллектуал мулк фанларини жорий этилиши режалаштирилган.

Тадқиқот натижалари

Тошкент давлат иқтисодиёт университетида ҳозирги кунда хориждан 37 нафар профессорлар доимий равишда ўқув жараёнида фаолият юритишмоқда, деярли барча мутахассислик кафедраларда интеграцион фаолиятини юритиш борасида ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш ташкилотларида ўзларнинг филиалларини очишиб, унда маъруза ва амалий дарсларни соҳада фаолият олиб борувчи амалиётчиларнинг иштирок этиши таъминланган. Албатта, бундай тадбирларнинг ҳаммаси юқори малакали, интеллектуал иқтисодчи кадрларни тайёрлаш борасида ҳали етарли эмас. Айниқса, интеллектуал мулк бозоридаги яратувчилар ундан фойдаланувчи корхона ва ташкилотлар фаолиятини таҳлил қилиш услубиётини такомиллаштириш, ахборотларнинг ишончилиги, тўлиқлик даражаси ва фойдаланувчиларнинг талабларига мос келишини таъминлаб, миллий илм-фанни бойитишга хизмат қилиш муаммолари етарли даражада ҳал этилмаган.

Университетимиз олимлари томонидан интеллектуал мулк бозорида илғор инновациялар савдо оқими юқори бўлган ахборот технологиялар соҳасидаги лойиҳаларни тижоратлаштиришда хорижий инвестициялар, халқаро ташкилотлар ва тадбиркорларнинг маблағларини жалб этишнинг “инсонларнинг жамоат ҳиссаси” орқали молиялаштириш муаммоси ҳал этилган [3, 10 б.].

Таҳлиллар

Бизнинг фикримизча, ижодий ёнашадиган иқтисодчиларни тайёрлашда, айниқса, магистратура босқичида, уқитиш тизимини тубдан ўзгартириш лозим. Ҳозирги кунда кредит-модуль тизимини киритишда янада оммавийлик ёндашув амалга оширилмоқда. Чунки бакалавриятда 240 кредит ажратилаётган бўлса, магистратурада эса 120 кредит режалаштирилган. Бундай ёндашув мутахассисларни креатив фикрлайдиган, вазифаларига ижодий ёндашуви шаклланишига ҳалақит қилади. Чунки, бизнинг фикримизча, ҳозирги кунда магистратурадаги мавжуд мутахассисликларга бир хил мезонда қараш нотўғри

бўлса керак. Уларда тармоқ хусусиятлари ва соҳа талабларидан келиб чиққан ҳолда, бизнинг тасаввуримизда, магистратурада мутахассисликларга тайёргарлик кўрсатишда табақаланишини амалга ошириш лозим бўлади.

Хорижий тажриба ва бозор иқтисодиётига ўтиш талаблари шуни кўрсатмоқдаки, магистратурадаги ўқитишни уч табақага тақсимланиши лозим бўлади. Булар, хорижда тайёрланаётган МВА, яъни, бизнес фаолияти магистрлари, иккинчи гуруҳга МА, яъни, маъмурий фаолиятга тайёргарлик кўраётган магистрлар, ва, ниҳоят, учинчи тоифа, педагог ва илмий ходим бўламан деганларга ажратилиши мақсадга мувофиқдир.

Хулоса

Юқоридаги уч хил тоифаларга тақсимланиши ўқиш муддати ва ундаги ўтилаётган фанлар, улардаги назарий ва амалий дарслар билан фарқланиши лозим. Масалан, бизнинг фикримизча, бизнес фаолиятини ташкил этиш мутахассислигини танлаганларга ўқиш давомийлиги бир йил муддати билан чегараланганлиги маъқул. Ушбу муддатда уларга қандай қилиб хусусий бизнесни ташкил этиш, банк, солиқ, бож ва бошқа ташкилотлар билан ишлаш асосларининг назарий ҳамда амалиёти ҳақидаги билимларни бериш кифоя. Бошқача қилиб айтганда, биринчи тоифа давогарларга диплом эмас, балки хусусий бизнес юритиш кўникмаларига эга бўлиш муҳимроқдир. Магистратуранинг чиқиш иши тариқасида диссертация эмас, балки тадбиркорлик фаолиятини самарали юритиш учун ишлаб чиқилган бизнес-режа билан кифояланиш етарли бўлади.

Иккинчи гуруҳга кирувчи магистрантларнинг асосий мақсади келажакда давлат ёки бошқа мулк ташкилотларида раҳбар лавозимида ишлашга тайергарлик кўриши, лавозимларда ўсиш учун етарли даражада билим ва кўникмага эга бўлишга ҳаракат қилишади. Бизнинг фикримизча, раҳбар бўлиш учун аксарият аҳолининг қатлами интилса ҳам, аммо бунга Аллоҳдан берилган қобилият ва фазилатлар бўлиши керак. Бу дегани, қолганлардан яхши раҳбар ёки менежер чиқмайди деган нарса эмас, фақат улардан кўпроқ меҳнат ва билим талаб қилинади. Бу қўшимча вақт, маблағ, соғлиқ ва бошқа омилларни мавжудлиги зарурдир. Шу сабабдан бўлажак менежерлар учун магистратурада назарий дарслар бир ўқув йилида ташкил этилиши, иккинчи йили эса корхона ёки ташкилотларда раҳбар ўринбосари тариқасида амалиёт ўташи керак бўлади. Битирув иши ҳам диссертация шаклида эмас, балки амалиётдаги тажрибадан фойдаланган ҳолда кейс-стади ёки конкрет ҳолатни таҳлил қилган ҳолда раҳбар қарорини ишлаб чиқиш салоҳиятини кўрсата олиши керак бўлади.

Магистратуранинг учинчи гуруҳи педагогик ва амалий фаолият билан шуғулланмоқчи даъвогарлардан иборат бўлиши керак, ўқиш муддати икки ёки уч йилга режалаштирилиб, битирув иши магистрлик диссертацияси шаклида амалга оширилади. Имконияти бўлса ушбу диссертация фалсафа доктори, яъни PhD бажарадиган ишнинг асоси бўлиши керак. Ана шу тоифа магистрантларда кредитлар миқдори 120 бўлса арзийди, чунки булар мутахассислик фанларидан ташқари илмий тадқиқот ишларини олиб бориш асосларини, педагогика, психология, методика ва бошқа фанларни чуқурроқ ўрганиши лозим бўлади. Аммо

умумий фанлар ўтилиши фақат ё йил, яъни 2 семестр давомида бўлиши, қолган даврда магистрант индивидуал равишда ўзининг илмий раҳбари билан ишлаши керак бўлади. Фақат шундай ҳолатда, бизнинг фикримизча, магистратура олдида қўйилган вазифаларни амаога оширишга имконият бўлиб, келажакда ижодий ёндаша оладиган креатив, иқтидорли кадрлар тайёрлаш имкониятига эга бўламиз.

Маълумки, интеллектуал мулкни шакллантиришда нафақат олий ўқув юртлири, ижодкор кадрларга эҳтиёж мавжуд бўлган давлат ташкилотлари, корхоналар ва тадбиркорлик манфаатдордирлар. Демак, уларнинг ҳам юқори малакали, ижодий фаолият юритадиган, бозор шароитида фаолиятни амалга оширадиган кадрларни тайёрлашда фаол иштирок этишлари зарурдир. Бу борада “таълим-илм-ишлаб чиқариш” интеграциясини амалга ошириш муҳим ўрин тутиб, иқтисодиёт университетида амалга оширилаётган йиллик “Очиқ эшиклар куни”, “Меҳнат ярмаркаси”, инновацион ва интеграция бўйича давра суҳбатлари, илмий семинар ва конференциялар, ишлаб чиқаришдаги кафедра филиалларининг фаолияти тажрибасини оммалаштириш муҳим ўрин тутди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 29.10.2020 йилдаги ПФ-6097-сон. <https://lex.uz/docs/5073447>
2. Интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 28.01.2021 йилдаги ПҚ-4965-сон. <https://lex.uz/docs/5248263>
3. Aybek, T., & Fozilov, A. (2021). Current Issues of Training Qualified Personnel. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management And Finance*, 2(11), 20-24.
4. ВОИС: ИС в фактах и цифрах. Всемирная организация интеллектуальной собственности. Geneva 20 Швейцария ISBN: 978-92-805-3213-5. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_943_2020.pdf
5. Князев, С. Н., Мальченко, Н. С., Мальченко, С. Н., & Ганчарик, Л. П. (2021). Обучение кадров управления в условиях цифровой трансформации. In *Управление интеллектуальным капиталом в экономике знаний* (pp. 63-82).
6. Макаров, М. И., & Сериков, В. В. (2021). Подготовка научно-педагогических кадров в научном учреждении. *Отечественная и зарубежная педагогика*, 1(1), 30-42.
7. Семченко, Е. Е., Ашурбеков, Р. А., & Круглинский, И. К. (2017). *Оценка интеллектуального труда в системе подготовки кадров: проблемы классической теории и методологии. Монография*. Проспект.
8. Суннатов М.Н. Ўзбекистон Республикасида интеллектуал мулк бозорини тартибга солиш механизмини такомиллаштириш. PhD диссерт. Автореферати, ТДИУ, 2021
9. Томакова, И. А. (2021). Университет как интегратор инновационных образовательных процессов подготовки кадров для развития цифровой экономики

региона. *Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент*, 11(2), 163-179.

10. Образование в Узбекистане. – Ташкент, 2022.

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш

(Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б.

ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизmlарини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ТУҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фаргона - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

